

MUSIQA DARSLARIDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRIB BORISH

A. Ibragimov. San'atshunoslik kafedrasida dotsenti

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15358541>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa madaniyati darslarining o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Muallif musiqa tinglash jarayoni orqali bolalarda estetik did, hissiy idrok, madaniy qarashlar va musiqiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Shu bilan birga, musiqa o'qituvchisining metodik mahorati, texnik vositalardan foydalanish, bolalarda musiqaga nisbatan muhabbat va qiziqishni uyg'otish usullari hamda tinglangan asar haqida mustaqil fikr bildirishi muhimligi alohida ta'kidlanadi. Maqolada milliy va jahon musiqa asarlaridan namunalar orqali o'quvchilarni keng musiqiy dunyoqarashga ega, madaniyatli shaxs sifatida shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Musiqa madaniyati, milliy qadriyatlar, musiqa tinglash, estetik tarbiya, musiqiy did, pedagogik yondashuv, bolalar tafakkuri, musiqiy idrok, o'qituvchining roli, texnik vositalar.

Tarbiya – inson shaxsining ma'naviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan tadbirlar tizimidir

Insonni go'zallik sari yetaklaydigan badiiy g'oyalar va musiqiy ohanglarni o'qituvchi bilishi shart. Qadimiy yunon madaniyati hamda musiqa san'ati bizlarga tanish. Endi shunga teatr san'atining nozik sirlaridan voqif bo'lish bilan yuqorida ta'kidlangan teatrlashtirilgan adabiy va musiqiy tadbirlar tayyorlash jarayonini ham to'liq bilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Barcha soha vakillari qatori biz bo'lg'usi pedagoglarning ham o'z oldimizga qo'ygan oliy maqsadimiz, eng avvalo, shogirdlarimizga milliy tarbiya tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish, bilim va malakalarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida olib borish, kelgusida ona Vatanimiz, mustaqil diyorumiz uchun munosib farzandlar bo'lib yetishishlariga erishishdan iboratdir.

O'quvchilarning musiqiy bilimlar tizimida musiqa tinglashning ahamiyatini baholash murakkabdir. Musiqa tinglamay madaniyatni o'rgatish, dunyo musiqa san'ati durdonalari bilan tanishtirish, musiqaning ifoda vositalarini o'rgatish, yuqori musiqa san'ati asarlariga nisbatan muhabbat uyg'otish mumkin emas. Bu sifatlarni shakllantirishda musiqa tinglash jarayonining juda katta o'rni bor.

Musiqa tinglash jarayonida, o'quvchi turli bastakor va kompozitorlar asarlaridan namunalar tinglaydilar. Shostakovichning ta'biri bilan aytganda, «Musiqani sevish uchun, avvalambor uni tinglash kerak...» Vatan, do'stlik haqidagi, mehnat va boshqa jismoniy hamda aqliy faoliyatlar mavzusidagi asarlarni tinglash, o'quvchilarga ijobiy ta'sir qiladi. O'quvchi tinglangan musiqa yoki san'at asari haqida birorta savol bermasa, unda biror hissiyot vujudga kelmasa, shaxsiy hissiyot va munosabat bilan bog'lanmagan xabar tarzidagi aloqagina paydo bo'lsa, demak vazifa bajarilmagan, maqsadga erishilmagan hisoblanadi.

Musiqa tinglashning yana bir muhim shartlaridan biri, musiqiy asarni tinglash jarayonida guruhda tinchlik bo'lmog'i lozim. Musiqani diqqat bilan, jimlik sharoitida tinglashga o'rganish yoshlikdan boshlanadi va bola ulg'aygandan so'ng yuksak madaniyatli shaxs bo'lib yetishadi.

Ma'lumki, mashg'ulotlar jarayonidagi har bir faoliyat xoh u qo'shiq kuylash bo'lsin, xoh musiqa savodi, xoh musiqa tinglash, bularning barchasi barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Musiqa madaniyati darslarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri unda musiqa ta'limining ko'pgina faoliyatlari qamrab olinadi. Bu faoliyat turlari ichida xor bo'lib kuylash va musiqiy asar tinglash jarayonida bolalarning musiqiy didini shakllantirish yetakchi o'rinni egallaydi.

Shuningdek, mashg'ulotning tarkibiy qismlari - qo'shiq kuylash, musiqa cholg'u asboblari jo'r bo'lish, musiqa ostida ritmik harakatlar qilish jarayonlarida ham bolalarning musiqiy didlari shakllantirib boriladi. Bolalarda musiqaga havas uyg'otish uchun ularning eshitayotgan musiqa asarlarini sevish katta ahamiyatga egadir. Bu hislat faqat yuksak badiiy-estetik saviyadagi asar vositasida amalga oshiriladi. Inson yaxshi qo'shiqni mahoratli ijrochidan

tinglaganda unda musiqiy asarga nisbatan taassurotlar, fikr-mulohazalar uygʻonadi. Tinglovchilarning qoʻshiqni qanday idrok etishlari, undan qanchalik taʼsirlanishlari, musiqiy asarning tinglovchilar hissiyotiga va onggiga taʼsiri musiqaning qanday yangrashi, sozanda yoki xonandaning asarni qay darajada ijro etishiga bogʻliqdir. Lekin buning oʻzi musiqa tinglash uchun yetarli emas. Tinglovchilar musiqa ijodkorlari va mualliflari haqida, tinglayotgan asarning yaratilgan davri, shakli, turi, oʻlchovi, ritmi va boshqalar haqida tushunchaga ega boʻlsa, musiqiy asarni tinglashda asarning mazmun - mohiyatini toʻla - toʻkis tushunadi, shuningdek, asar unga ijobiy taʼsir qiladi, ichki hissiyot va kechinmalarni hosil qiladi.

Musiqiy tarbiyani amalga oshirishda bolalarni nafaqat musiqiy asarni ijro etishga, balki musiqani emotsional va ruhan idrok etishni oʻrgatish kerak. Asosan, bolalar musiqani qoʻshiq kuylash jarayonida eshitadilar. Qoidaga koʻra, musiqa rahbari yoki musiqa oʻqituvchi qoʻshiq oʻrgatishdan avval, bolalarga uni oʻzi ijro etib beradi. Bolalarning musiqani eshitish va idrok etishlari uchun bu juda kamlik qiladi. Buning uchun avvalo oʻqituvchi bolalarni oʻzlari kuylaydigan qoʻshiqlaridan murakkabroq kuy va qoʻshiqlarni tinglashga oʻrgatishi kerak. shuning uchun ham musiqa oʻqituvchining oʻzi yuqori darajada musiqani ijro eta olishi va qoʻshiq kuylay olishi talab etiladi. Afsuski, hozirgi paytda hamma musiqa rahbari hamda musiqa oʻqituvchilar ham bunday imkoniyatga ega emaslar.

Lekin metodik jihatdan mahoratli musiqa rahbari yoki oʻqituvchi turli texnik vositalar, audio tasmalar, musiqiy markazlar va kompyuterlardan foydalangan holda bolalarni yuqori emotsional holatda musiqa eshitishlarini tashkil eta oladi, yaʼni zamonaviy musiqa madaniyati musiqa rahbari barcha imkoniyatlardan foydalangan holda bolalarning musiqani asl mohiyatini tushunishlari, uni maʼnosini anglashlari uchun mavjud boʻlgan texnik va koʻrgazmali qurollardan samarali foydalana olishi lozim. Lekin shuni inobatga olish kerakki, magnitofon yordamida eshitilgan asarga nisbatan musiqa oʻqituvchilarining oʻzi ijro etgan musiqiy asar bolalarda koʻproq taassurot qoldirar ekan. Agar musiqa rahbari yoki musiqa oʻqituvchi musiqiy asarni avval oʻzi ijro etib, soʻngra magnitofonda qoʻyib bersa natija yuqori darajada boʻladi, albatta. N. A. Vetlugina oʻzining “Musiqani idrok etish” nazariyasida musiqaning nihoyatda taʼsirchanligi va uni inson ongi orqali idrok etish malakalarini shakllantirishning boshlangʻich bosqichlari haqida bayon etadi. Avvalam bor, N. Vetlugina bolalarni musiqiy asarlarni idrok etishi muammosi bilan koʻp shugʻullangan olimadir. U musiqa tinglashning ahamiyati haqida gapirar ekan, ijro etishdan koʻra musiqa tinglash kishilar ruhiyatiga koʻproq taʼsir qilishiga urgʻu beradi. shuningdek, N. Vetlugina musiqa tinglash jarayonining ham oʻz metodikasi boʻlishi haqida gapiradi.

Demak, olimning fikrini tahlil qilar ekanmiz, shunday xulosa chiqarishimiz mumkin:

1. Musiqiy idrok eshitish sezgisi bilan bogʻliqdir.
2. Musiqani idrok etganda avval egallangan taassurotlar gavdalanar ekan.
3. Kishilarning musiqiy didi ular yashayotgan ijtimoiy muhit bilan bevosita bogʻliq ekan.
4. Musiqiy idrok taffakur jarayonining ilk bosqichlaridan biridir.

Maktabda oʻquvchilarga har xil mazmundagi qoʻshiqlarni tinglatar ekanmiz, tinglash jarayonini tashkil etish va uni samarali usullarini ishlab chiqish joizdir. N. Vetluginaning taʼbiriga koʻra, musiqa kishiga har tomonlama taʼsir koʻrsatadi: kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga taʼsir qilib, unda har xil hislarni uygʻotadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qoʻshiqning matni, gʻoyaviy mazmuni faqat hissiyotga emas, balki tinglovchilarning onggiga ham taʼsir qilib, ularni hayajonlantiradi va fikrlashga majbur etadi.

Asarni bilishning ikkinchi bosqichida bola asar haqidagi oʻz fikrini aytishi, uning gʻoyaviy - badiiy mazmuniga baho berishi, asarning xarakterli xususiyatlarini tahlil qilishi kerak. Bunda tanqidchilik, sanʼatshunoslik va hokazolardagi muallif va uning asarlari haqida insoniyat toʻplagan bilimlar mujassamlashadi. Musiqa tinglash, yakkanavoz va joʻnnavozlikni ajrata bilish, sozlar va sozlar tembrini ajrata olish, musiqiy did va idrokni rivojlantirish, oʻzbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlari asarlaridan namunalar tinglash kabi musiqiy - nazariy bilimlarni oʻz ichiga oladi. Ushbu bilimlarni oʻzlashtirish bolalarning musiqiy - estetik saviyasini oshiradi.

Bolalarning musiqani idrok etish malakalarini shakllantirish, uning tilini tushunish, har bir bolaning o'z sevimli musiqiy asarlar doirasini paydo qilish, ularda musiqiy asarlarning mualliflariga nisbatan minnatdorlik hissini uyg'otish, milliy va mumtoz musiqaga nisbatan qiziqish uyg'otish muhim vazifalardandir.

Shu tariqa bolalar mashg'ulotlarning musiqa tinglash qismida quyidagi ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar:

- musiqiy asarni diqqat bilan jimlikni saqlagan holda tinglash.
- musiqiy asarni tinglaganda asar mazmuni va xarakterini anglash;
- musiqaning ifoda vositalari, janrlar (qo'shiq, raqs, marsh), tembrlar haqida oddiy tushunchaga ega bo'lish;
- erkaklar, ayollar, bolalar va aralash xor ovozlari, yakkanavozlarni eshita olish hamda bir - biridan farqlay olish;
- milliy cholg'u cholg'ularini, orkestr turlarini, musiqa janrlarini bir- biridan farqlash va hokazo.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, bolalar o'z tinglagan asarlari haqidagi taassurotlarini rasm chizish orqali aks etishlari yaxshi natijalar beradi. Musiqa rahbari bolalarning tasviriy faoliyati natijalariga asoslanib ularning fikrlashi, idrok etishi, tafakkuri, onggi qay darajada shakllanganligini baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Har qanday sohada ko'nikma va malakalarni oshirish uchun takrorlash o'ta muhim shart hisoblanadi. Musiqa tinglashda ham eshitilgan musiqiy asarni qayta-qayta tinglab turish, ushbu asarni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirishga imkon yaratadi. Eng asosiy talablardan biri shundaki, bola tinglangan asar haqida o'z taassurotlarini aytib bera olishi kerak.

Har bir bolaning o'z fikr- mulohazalarini bayon qilishi eshitilgan asar haqidagi taassurotlar ko'lamini kengaytiradi. Masalan, musiqa tinglashda - «Bu qo'shiqni bilasizmi? Birinchi marta qayerda eshitgansiz? Qo'shiq sizga yoqdimi? Qo'shiqning ma'nosini tushuntirib bera olasizmi?» — kabi savollar orqali bolalarni yanada diqqat bilan tinglashga, ularni o'zlari e'tibor bermagan ayrimjihatlarni idrok etish va anglashga, mustaqil fikr yuritishga odatlantirib boradi.¹

Musiqa madaniyati mashg'ulotlarlarida musiqa tinglashni ahamiyatini baholash murakkabdir. Bolalarga musiqa tinglash madaniyatini o'rgatish, ularni dunyo musiqa san'ati durdonalari bilan tanishtirish, musiqaning o'ta boy ifoda vositalarini o'rgatish, yuqori badiiy saviyadagi musiqa san'ati asarlariga nisbatan muhabbat uyg'otishda musiqa tinglash jarayonining o'rni juda katta.

Musiqiy ta'lim tizimida, xususan, musiqa tinglash ta'lim mazmunining asosini tashkil qiladi. Bolalar asar tinglash jarayonida yakkanavoz va jo'navozlikni ajrata bilishlari, ansambl va orkestr ijrosini farqlay bilishlari, sozlar va cholg'ular tembrini ajrata olishlari, o'zbek, qardosh va jahon xalqlari bastakorlari asarlaridan namunalar tinglay olishni o'rganishlari zarur.

Musiqa tinglash mashg'ulotlarda barcha faoliyat turlarini bajarish jarayonida amalga oshadi. Demak, musiqa tinglash orqali bolalarda musiqani, uning obrazlari vositasida hayotni, borliqni estetik idrok etish, anglash va bilish qobiliyati rivojlanib boradi. Yuqorida sanab o'tilgan shartlar bajarilsa, bolalarni musiqiy asarlarni badiiy - g'oyaviy jihatdan mantiqan to'g'ri idrok etishga, musiqiy did va tafakkurlarini rivojlantirishga, musiqiy asarni qadrlashga, uni to'g'ri baholashga qulay sharoit yaratiladi.

¹Nurmatova M. A. «Musiqa o'qitish nazariyasi, metodikasi va maktab repertuar» fani bo'yicha ma'ruzalar matni